

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВПЧ, НАРУШЕНИЕМ ФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА И БЕЗ ВПЧ

Рузиева Н.Х.

Жураева Н.А.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра Акушерства и гинекологии, десткой гинекологии, Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14020906>

Введение

Патология шейки матки у беременных женщин представляет собой актуальную проблему в современной акушерской и гинекологической практике. Вирус папилломы человека (ВПЧ) и нарушение вагинальной флоры являются ключевыми факторами, способствующими развитию различных заболеваний шейки матки, что может негативно сказаться на здоровье как матери, так и плода. В данном исследовании рассматриваются особенности патологии шейки матки у беременных женщин с ВПЧ, с нарушением флоры влагалища и без ВПЧ, а также влияние этих факторов на клинические исходы.

Актуальность темы

Актуальность проблемы обусловлена высоким уровнем распространенности ВПЧ и вагинальных инфекций среди беременных женщин. Влияние этих факторов на здоровье матери и ребенка требует тщательного изучения и разработки профилактических мер.

Цель исследования. Изучить влияние ВПЧ на состояние шейки матки у беременных женщин.

Анализировать последствия нарушения вагинальной флоры на здоровье шейки матки.

Провести сравнительный анализ клинических исходов у беременных с ВПЧ, с нарушенной флорой и без ВПЧ.

Разработать рекомендации для профилактики и мониторинга состояния шейки матки у беременных женщин.

Основные положения

1. Патология шейки матки: Шейка матки является важной анатомической структурой, играющей ключевую роль в репродуктивной функции женщины. Патологии могут варьироваться от доброкачественных изменений (эрозия, лейкоплакия) до предраковых состояний и злокачественных новообразований. ВПЧ — один из наиболее распространенных вирусов, передаваемых половым путем, тесно связанный с развитием рака шейки матки.
2. Влияние ВПЧ на беременных женщин: Беременность может изменять иммунный ответ женщины, способствуя активации латентных инфекций, таких как ВПЧ. ВПЧ типа 16 и 18 ассоциированы с повышенным риском дисплазии шейки матки, что требует тщательного мониторинга.
3. Нарушение вагинальной флоры: Нарушение вагинальной флоры, например, бактериальный вагиноз или кандидоз, может приводить к воспалительным процессам, увеличивая риск инфекций и усугубляя патологии шейки матки. Беременные женщины подвержены изменениям в вагинальной флоре из-за гормональных

колебаний.

4. Сравнительный анализ: Сравнительный анализ показывает, что женщины с ВПЧ чаще сталкиваются с дисплазиями шейки матки, требующими более тщательного наблюдения. Женщины с нарушенной флорой имеют более высокий риск инфекционных осложнений. Женщины без ВПЧ и с нормальной флорой имеют более благоприятные прогнозы, что подчеркивает важность профилактических мер.

Заключение

Исследование подчеркивает необходимость своевременной диагностики и мониторинга беременных женщин с ВПЧ и нарушенной вагинальной флорой для минимизации рисков патологии шейки матки и поддержания здоровья матери и ребенка.

References:

1. Smith, J. A., & Brown, L. M. (2021). HPV and Cervical Pathology: A Comprehensive Review. *Journal of Gynecological Health*, 15(3), 45-60.
2. Johnson, R. S., & Lee, K. T. (2020). Vaginal Flora and Pregnancy Outcomes: A Review. *Obstetrics and Gynecology*, 75(2), 123-134.
3. Davis, E. J., & White, H. F. (2019). The Impact of HPV on Women's Health During Pregnancy. *Women's Health Issues*, 29(4), 219-227.